

RAQAMLI TASVIRLARNI QAYTA ISHLASH VA QAYTA ISHLASHNI TOIFALASHTIRISH.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6579312>

Yokubov Sherzodbek Shavkat o'g'li

Farg'ona politexnika instituti magistri

Mavlyankulova Sitora Zuxriddinovna

Olimova Durdona Shuxratbek qizi

Farg'ona politexnika instituti, Qurilish fakulteti talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada ma'lumotlarni turli geotasvirlash usullari orqali samarali tasvirlashning nazariy va amaliy usullarini amalda foydalanishdan iborat bo'lib, bunda sinflash va qayta sinflash, kartalarni mavzuli ko'rinishda tasvirlash, elektron hamda raqamli karta ko'rinishida tasvirlashning nazariy bilimlarini o'rganishdan iboratdir.*

Kalit so'zlar: *Raqamli tasvir, kompyuter, qayta ishlash, tahlil qilish, masofadan zondlash, sun'iy yo'ldoshlar, ko'rinish, material, obyekt, shakl*

Kirish: Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoev xarakatlar strategiyasida «Yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishda davlat xokimiyati va boshqaruv organlari, ta'lim muassasalari, yoshlar va boshqa tashkilotlarning samarali faoliyatini tashkil etish bo'yicha» ta'kidlab otganlar.

Raqamli tasvirlarni qayta ishlash kompyuterlar yordamida raqamli tasvirlarni boshqarishga yo'naltirilgan texnikalar majmuasidir. Sun'iy yo'ldoshlarda o'rnatilgan sensorlardan olingan ma'lumotlar qayta ishlanmagan hamda nuqson va kamchiliklarga ega bo'ladi, bu kamchiliklarni yo'qotish, haqiqiy ma'lumotga keltirish va bu ma'lumotdan talab qilingan axborotlarni ajratib olish uchun bir nechta qayta ishlash bosqichlari amalga oshiriladi. Tasvirlarning formati, boshlang'ich holati, kerakli ma'lumot turi hamda tasvir tarkibiga qarab bir tasvir boshqasidan farq qiladi. [1-3]

Natijalar.

Raqamli tasvirlarni qayta ishlash - qayta ishlash, tahlil qilish va axborot ajratib olishni amalga oshirish uchun raqamli tasvirlarga algoritmlar qo'llashdan iborat. Masofadan zondlash ma'lumotlari odatda raqamli tasvir ma'lumotlarini o'z ichiga oladi. Shuning uchun, masofadan zondlashda ma'lumotlarni qayta ishlash deganda raqamli tasvirlarni qayta ishlash tushuniladi. Raqamli tasvirlarni qayta ishlash kompyuterlar yordamida

raqamli tasvirlarni boshqarishga yo'naltirilgan texnikalar majmuasidir. Sun'iy yo'ldoshlarda o'rnatilgan sensorlardan olingan ma'lumotlar qayta ishlanmagan hamda nuqson va kamchiliklarga ega bo'ladi, bu kamchiliklarni yo'qotish, haqiqiy ma'lumotga keltirish va bu ma'lumotdan talab qilingan axborotlarni ajratib olish uchun bir nechta qayta ishlash bosqichlari amalga oshiriladi. Tasvirlarning formati, boshlang'ich holati, kerakli ma'lumot turi hamda tasvir tarkibiga qarab bir tasvir boshqasidan farq qiladi. [1-5]

Ikkita asosiy texnologiyaning rivojlanishi hisobiga zamonaviy masofadan zondlash juda kuchli tizimga aylandi:

1) havo va fazo platformalarida ishlaydigan sezgir elektro-optik sensorlar;

2) kompyuterga asoslangan dasturlar orqali ma'lumotni qayta ishlash va tahlil qilish.

Kompyuterga asoslangan tasvir tarkibidagi ma'lumotlarni belgilash va ulardan axborot ajratib olishda foydalaniladigan qayta ishlash jarayonlari ko'rinish, material, obyekt, shakl va sinflarni aniqlashni o'z ichiga oladi. Raqamli tasvirni qayta ishlash masofadan zondlashning bir bosqichi bo'lishi bilan birga uning o'zi bir nechta bosqichlardan iborat jarayondir. Bu jarayonning birlamchi maqsadi haqiqiy shakl yoki ko'rinishga ega bo'lmagan tasvirdan axborot ajratib olishdan iborat. Masofadan zondlangan raqamli tasvirlarni qayta ishlash uchun ma'lumot yozib olingan va raqamli formatda bo'lishi kerak. Fotoplyonkaga yozib olingan ma'lumotlar plyonka skaner orqali raqamli holatga keltirilishi mumkin, lekin bunda kompyuter qayta ishlash texnologiyasining juda kam funksiyalarini qo'llash imkoniyati bo'ladi. Eng yaxshi samara beradigan raqamli tasvirni qayta ishlash algoritmlaridan foydalanish uchun haqiqiy ma'lumot raqamli yozib olingan va raqamli ma'lumotni saqlash uskunasi (qattiq disk, CD, DVD va hokazo) saqlangan bo'lishi shart. Shuningdek, tasvirni qayta ishlash jarayonining boshqa bir talabi shundan iboratki mos uskunalar va dasturlarga ega kompyuter tizimining mavjudligidan iborat. Bugungi kunda, ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish uchun bir nechta dasturiy tizimlar yaratilgan. [1-5]

Muhokama.

Tasvirni tahlil qilish tizimidagi qayta ishlash funksiyalarini asosan to'rt toifaga ajratish mumkin:

- 1) qayta ishlashga tayyorlash,
- 2) yaxshilash,
- 3) transformatsiyalash,

4) sinflash.

Nihoyat, qayta ishlangan va sinflangan tasvirga ega bo‘lamiz.

Qayta ishlashga tayyorlash funksiyasiga ma’lumotni tahlil qilish va undan axborot ajratib olishdan oldingi operatsiyalar kiradi, bu operatsiyalar asosan radiometrik va geometrik tuzatish guruhlarga bo‘linadi. Radiometrik tuzatishga ma’lumotni sensor xatoliklardan, sensor yoki atmosferik to‘siqlardan hamda sensor orqali o‘lchangan taralgan va qaytgan energiyani aniq tasvirlash uchun ma’lumotni o‘zgartirish jarayonlari kiradi. Geometrik tuzatish sensor va yerdagi geometrik farq hamda ma’lumotni haqiqiy koordinata tizimiga (masalan, uzoqlik va kenglikka) o‘tkazishdagi geometrik buzilishni tuzatishdan iborat.[5-7]

Tasvirni yaxshilash vizual interpretatsiya va tahlil qilish uchun tasvir ko‘rinishini yaxshilashdan iborat. Tasvirni yaxshilash funksiyasiga tasvirdagi turli obyektlarning rangli farqini oshirish uchun kontrastni o‘zgartirish va tasvirdagi asosiy fazoviy xususiyatlarni oshirish uchun fazoviy filtrlash kiradi.

Tasvirni transformatsiyalash operatsiyalari tasvirni yaxshilash operatsiyalari bilan o‘xshash tushuncha, farqi shundaki tasvirni yaxshilash bir martada ma’lumotning yagona kanal yoki diapazoniga qo‘llaniladi, tasvirni transformatsiyalash esa ko‘pspektr diapazonli ma’lumotni birlashtirib qayta ishlashni amalga oshiradi. Obyektlarni tasvirlash uchun haqiqiy diapazonlarni yangi tasvirga birlashtirish va transformatsiyalash jarayoni qo‘shish, ayirish, ko‘paytirish va bo‘lish kabi arifmetik operatsiyalar orqali amalga oshiriladi. Tasvirni sinflash va tahlil qilish operatsiyalari ma’lumotdagi piksellarni raqamli aniqlash va sinflashda ishlatiladi. Odatda sinflash ko‘pspektrli ma’lumotlar yig‘indisida amalga oshiriladi va bu jarayonda tasvirdagi har bir piksel o‘zidagi yorqinlik qiymatining (raqamli son) statistik xususiyatlariga asoslanib alohida sinfga ajratiladi. Raqamli sinflashni amalga oshirishning turli yondashuvlari mavjud, ulardan eng ko‘p ishlatiladigan asosiy yondashuvlar boshqariladigan va boshqarilmaydigan (supervised and unsupervised classification) sinflashdir. [5-9]

Ayrim tasvirni qayta ishlash texnikalari (algoritmi) birdan ortiq tasvirni qayta ishlash toifasida bir xil ishonchlilik va samaralilik bilan ishlatilishi mumkin. Masalan, fazoviy filtrlash qayta ishlashga tayyorlash va tasvirni yaxshilashda qo‘llanilishi mumkin.

Raqamli tasvirni qayta ishlash texnikasini boshlashdan oldin raqamli qayta ishlashga oid tushunchalarni ko‘rib chiqish talab qilinadi va bu qayta ishlash texnikasini tushunishda yordam beradi.[1-2]

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, raqamli tasvirlarni qayta ishlash, tahlil qilish va axborot ajratib olishni amalga oshirishda raqamli tasvirlarga algoritmlar qo'llaniladi. Masofadan zondlash ma'lumotlari odatda raqamli tasvir ma'lumotlarini o'z ichiga oladi. Shuning uchun, masofadan zondlashda ma'lumotlarni qayta ishlash deganda raqamli tasvirlarni qayta ishlash tushuniladi. Raqamli tasvirlarni qayta ishlash kompyuterlar yordamida raqamli tasvirlarni boshqarishga yo'naltirilgan texnikalar majmuasidir. Sun'iy yo'ldoshlarda o'rnatilgan sensorlardan olingan ma'lumotlar qayta ishlanmagan hamda nuqson va kamchiliklarga ega bo'ladi, bu kamchiliklarni yo'qotish, haqiqiy ma'lumotga keltirish va bu ma'lumotdan talab qilingan axborotlarni ajratib olish uchun bir nechta qayta ishlash bosqichlari amalga oshiriladi. Tasvirlarning formati, boshlang'ich holati, kerakli ma'lumot turi hamda tasvir tarkibiga qarab bir tasvir boshqasidan farq qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Jen'isbaev Iskender, GIS da raqamli tasvirlarni qayta ishlash usullari, Nukus 2018
2. Berdaliyeva, Y. X. (2022, April). GIS DASTURLARI YORDAMIDA GEOGRAFIK ASOS QATLAMLARINI JOYLASHTIRISH VA ULARNI BOSHQARISH. In INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING (Vol. 1, No. 6, pp. 312-314).
3. Abduqodirova, M. A., & qizi Mirzakarimova, G. M. (2022, April). GIS TEXNOLOGIYASI YORDAMIDA KARTANING GEOGRAFIK ASOSINI TUZISH, UNI TAHRIR QILISH. In INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING (Vol. 1, No. 6, pp. 309-311).
4. Abdukadirova, M. A. (2021). The Role Of Builder And Building In The Development Of The Country Is Invaluable. The American Journal of Interdisciplinary Innovations Research, 3(05), 81-84.
5. Arabboyevna, A. M. (2020). In orthophotoplane technology photomod mosaic module. International Journal Of Discourse On Innovation, Integration And Education, 1(4), 93-97.
6. Kamola, K., & Yuldashovich, S. E. (2018). The main theoretical and methodological provisions of the educational geoinformation system. European science review, (5-6), 70-71.
7. Khakimova, K. R., Ahmedov, B. M., & Qosimov, M. (2020). Structure and content of the fergana valley ecological atlas. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 10(5), 456-459.

8. Ilmaddinovich, K. S. (2020). Methods Of Teaching English To Young Learners. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 2(11), 65-69.
9. Ilmaddinovich, K. S. (2021). The methodologies of learning english vocabulary among foreign language learners. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(4), 501-505.
10. Numonjohnovna, E. N., Ugli, B. B. B., & Ilmaddinovich, K. S. (2019). Problems in developing speaking skills of students of technical higher educational institutions. Проблемы современной науки и образования, (12-1 (145)), 95-96.